

VI stručno-naučni skup sa međunarodnim učešćem
„AKTUELNOSTI U EDUKACIJI I REHABILITACIJI OSOBA SA
SMETNJAMA U RAZVOJU”

VI Scientific Conference with International Participation
"ACTUALITIES IN EDUCATION AND REHABILITATION OF
PERSONS WITH DISABILITIES"

Beograd, 25-26. maj 2019. godine / Belgrade, May 25-26, 2019

ZBORNİK REZİMEA
BOOK OF ABSTRACTS

Beograd, 2019. / Belgrade, 2019

„AKTUELNOSTI U EDUKACIJI I REHABILITACIJI OSOBA SA SMETNJAMA U RAZVOJU“
"ACTUALITIES IN EDUCATION AND REHABILITATION OF PERSONS WITH DISABILITIES"

Zbornik rezimea / Book of Abstracts

Izdavač / Publisher:
Resursni centar za specijalnu edukaciju / Resource Center for Special Education

Za izdavača / For Publisher:
prof. dr Goran Nedović / PhD Goran Nedović, Professor

Urednici / Editors:
Ivana Sretenović & dr Srećko Potić / Ivana Sretenović & PhD Srećko Potić

Recenzent / Reviewer:
prof. dr Goran Nedović / PhD Goran Nedović, Professor

Tehnički urednik / Technical Editor:
Biljana Krasić

Dizajn korica / Cover Design:
mr Boris Petrović / MA Boris Petrović

Štampa / Processing and Printing:
BIG Štampa

Tiraž / Circulation:
200

ISBN 978-86-89713-06-0

Orga

Progr

POVEZANOST VERBALNE FLUENTNOSTI I NIVOVA RAZVIJENOSTI REČNIKA KOD UČENIKA SA KOHLEARNIM IMPLANTOM

Renata Škrbić, Vesela Milankov, Mila Veselinović

Univerzitet u Novom Sadu - Medicinski fakultet, Novi Sad, Srbija

Problem istraživanja: Kohlearna implantacija dece sa teškim i dubokim oštećenjem sluha treba da omogući bolju govorna percepcija i bolji govorno-jezički razvoj. Verbalna fluentnost predstavlja sposobnost prisećanja i produkcije reči na osnovu zadatog pravila, a jedan od faktora koji utiče na tu sposobnost je i verbalni depozit, odnosno nivo razvijenosti rečnika.

Cilj rada je da se ispita da li je i u kojoj meri verbalna fluentnost povezana sa kapacitetom rečnika kod učenika sa kohlearnim implantom.

Metodologija rada: U istraživanju je učestvovalo 46 učenika sa KI i 114 učenika očuvanog sluha, uzrasta od devet do 16 godina. Za procenu verbalne fluentnosti korišćeni su testovi fonemske i semantičke fluentnosti, a za procenu nivoa razvijenosti receptivnog rečnika *Peabody Picture Vocabulary Test IV*.

Rezultati: U odnosu na svoje čujuće vršnjake, učenici sa KI postigli su lošije rezultate na testovima fonemske fluentnosti ($t = -4,899$; $p < 0,001$) i semantičke fluentnosti ($t = -3,966$; $p < 0,001$). Nivo razvijenosti rečnika učenika sa KI je takođe niži u odnosu na učenike očuvanog sluha ($t = -16,059$; $p < 0,001$). Dobijena je umerena pozitivna korelacija između fonemske fluentnosti i razvijenosti rečnika ($r = 0,61$; $p < 0,0001$) i semantičke fluentnosti i razvijenosti rečnika ($r = 0,625$; $p < 0,001$).

Zaključak: Sposobnost brze i tačne produkcije reči na osnovu zadatog pravila direktno je povezana sa nivoom razvijenosti rečnika učenika sa kohlearnim implantom. Rehabilitacija pomoću KI dovodi do poboljšanja govorno-jezičkih ishoda, ali i nakon višegodišnje rehabilitacije, deca i učenici sa KI postižu lošije rezultate u odnosu na svoje vršnjake. Rezultati dobijeni na zadacima verbalne fluentnosti, govori u prilog potrebe za integracijom i drugih kognitivnih sposobnosti, kao što su egzekutivne funkcije, u proces rehabilitacije dece i učenika sa kohlearnim implantom.

Ključne reči: gluvoća, govorno-jezički razvoj, rehabilitacija